

ekanmiz, avvalo ulardagi egotsentrik hamda sotsiotsentrik qarashlarni yo'qotishimiz kerak bo'ladi. Shundagina ular mustaqil fikrlaydigan, bo'lib o'tayotgan voqealarga xolisona baho beradigan kadrlar bo'lib yetishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Pete Wilson, Governor "California teacher preparation for instruction in critical thinking: research findings and policy recommendation", The California commission on teacher credentialing state of California, March 1997.
2. <https://savodxon.uz/izoh>
3. Gregory Bassham, William Irwin, Henry Nardone, James M. Wallace "Critical thinking: a student's introduction", The McGraw-Hill Companies, 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, 2011 y.
4. <https://voluntary.ru/termin/sociocentrizm.html>

BOSHLANG'ICH SINFLARDA BADIY ASAR USTIDA ISHLASH

Botirova Gulchehra To'lqin qizi

BuxDPI magistranti

Annotatsiya: Hozirgi davr talabidan kelib chiqqan holda o'quvchilarni har tomonlama chuqur fikrlaydigan, muammoli vaziyatlardan chiqqan kadrlar qilib tayyorlash vazifasi yuklatilmoqda. Boshlang'ich sinflarni badiiy asarlar bilan tanishtirish orqali dunyoqarashlarini kengaytirish, tasavvur va tafakkurlarini o'stirish, mehnatga o'rgatish lozim. Ushbu maqola bu borada o'qituvchiga metodik jihatdan ko'maklasha oladi.

Kalit so'zlar: badiiy asar, g'oyaviy asos, kompozitsiya, sujet, badiiy tahlil, she'r, xalq og'zaki ijodi, maqol, mehnatga o'rgatish, asar qahramonlari.

Boshlang'ich sinflarda badiiy asar ta'limiy-tarbiyaviy rivojlantiruvchi maqsadlarni ko'zlagan holda o'rgatiladi. Bolalarni badiiy asar bilan tanishtirish orqali faqat nutq o'stirish, so'z boyligini oshirishgina emas, balki ular real hayotga tayyorlanadilar, kundalik faoliyatda duch keladigan vaziyatlarida tanish usullar bilan chiqqan oladilar, tafakkur doiralari kengaytiriladi. Badiiy asarni o'qitishda pedagog o'z bilim va mahoratini ishga solishi zarur bo'ladi. O'quvchilarni badiiy asarlarni sevib o'qishlari uchun ular dastlab unga qiziqishlari, uni o'qishga intilishlari lozim.

Badiiy asar ustida ishlashda va uning asosiy bosqichlarini belgilashda o'qituvchi badiiy asarni buyuk san'at asari sifatida tanishtirishi va uning o'ziga xos xususiyatlari va o'quvchilarning tayyorgarlik darajasini nazarda tutishi lozim.

O'quvchilarni badiiy asar ustida ishlashga o'rgatish ularda adabiy-estetik tahlil malakasini shakllantirish va o'stirish orqali ta'lim-tarbiya berishni nazarda tutadi. Asar o'qilgach albatta uni tahlil qilish lozim. Asar matnini tahlil qilish muallif fikrini, hissiyoti va xulosalarini tushunishga yordam beradi, asarda ifodalangan voqealarga munosabat uyg'otadi. Asar tahlili o'qituvchidan o'quvchilar faoliyatini ma'lum maqsadga yo'naltirishni taqozo qiladi.

Maktabda badiiy asarni tahlil qilishdan asosiy maqsad asarda ifodalangan hayotiy voqeani yoritish orqali o'quvchilarni badiiy adabiyot olamiga olib kirish, tasvirlanayotgan voqealarga nisbatan muallifning munosabati va niyatlarini payqab olishga imkoniyat yaratishdan iboratdir. O'quvchilarning yozuvchi oldinga surgan g'oya, muammolarni to'liq tushunishlariga erishmay turib, adabiyotning yoshlarni tarbiyalashdagi vazifasini amalga oshirib bo'lmaydi.

O'qituvchi badiiy asar ustida ishlashda quyidagilarni amalga oshirishi lozim:

1. Tanlangan asar ustida ishlashning maqsad va mazmunini aniqlab olishi.
2. Asarni tahlil qilish uchun dars bosqichlarini belgilashi.
3. Har bir tahlil uchun o'quvchilarning yosh xususiyatlaridan kelib chiqqan holda topshiriqlar tizimini ishlab chiqishi.
4. Asarni tanishtirishda foydalaniladigan metodlar tizimini ishlab chiqishi.
5. O'quvchilar ushbu asarni o'qish orqali egallaydigan bilim, ko'nikma va malakalar doirasini belgilab olishi.

Ushbu tizimni 4-sinf o'qish va 2-sinf „Ona tili va o'qish savodxonligi“ kitobidagi Quddus Muhammadiyning „Qushlar qayda qo'noqlar“ she'ri ustida amalga oshiramiz.

1. Asar tabiatning mo'jizasi bo'lgan qushlar va ularning hayoti, qishdan qanday omon chiqishlari haqida ma'lumot berilgan. She'rni o'qishdan maqsad o'quvchilarni qushlarga nisbatan mehr-muhabbatini oshirish, tabiatni asrash. Doimiy va mavsumiy qushlarning qishlashi, qishda qanday oziqlanishi haqida fikrlar keltirib o'tilgan.

2. She'rni o'qish va tahlil qilish uchun dastlab o'qituvchi darsni bosqichlarga bo'lib olishi zarur.

1-bosqich: O'quvchilar she'r sarlavhasi va she'rning muallifi bilan tanishtiriladi. Muallif rasmi ko'rsatilib hayoti va ijodi bilan qisqacha tanishtiriladi.

Sarlavhasidan ma'lumki she'r qushlar va ularni qayerda yashashi anglanadi.

2-bosqich: She'r matni o'qituvchi tomonidan ifodali o'qib, eshittiriladi.

3-bosqich: She'rdagi notanish so'zlar lug'at ishi tarzida tushintiriladi.

Qayda-qayerda

Qo'noqlar-qo'nib yashaydi

In-uy

To'ng'ib qolmasmi-qotib, o'lib qolmasmi

Uvoq-nosh ushug'i

4-bosqich: O'quvchilardan she'r mazmuni qisqacha so'raladi. Qushlarning turlari, hayot kechirishi haqida ma'lumot beriladi.

5-bosqich: She'r yod olishga kirishiladi.

3. She'r yuzasidan topshiriqlar tuzib chiqiladi.

1-topshiriq. Savollar tuziladi.

-Qushlarning qanday turlarini bilasiz?

-Qushlar nimalar bilan oziqlanadilar?

-Qushlar qishda sovuq yemaydimi?

-Qushlar o'lib qolmasliklari uchun nimalar qilishimiz kerak?

-Qushlar minnatdorchiliklarini qanday bildirishar ekan?

2-topshiriq. Qushlar rasmi chiziladi.

3-topshiriq. Har xil turdagi qushlar rasmi doskaga ilinadi va o'quvchilardan qanday qush ekanligi topilib, pastiga yozish talab qilinadi.

4. She'rni tanishtirishda suhbat, savol-javob, munozara metodlaridan va didaktik o'yinlardan foydalaniladi. Qushlar haqidagi videorolik qoyib beriladi.

5. O'quvchilar ushbu she'r bilan tanishish orqali ona tabiat hayotimizning bir bo'lagi ekanligi, tabiatga muhabbat, uning har bir ne'matini asrash kerakligini tushinib yetadilar. Qushlarning bizga keltiradigan foydalari (har xil hasharotlardan tozalashi, daraxt, gullarni changlanishida ishtirok etishini, ovozini va o'zining go'zalligi bilan kayfiyat bag'ishlashi)ni tushinib yetadilar.

Bu tizimni faqat badiiy asarning she'r janridagina emas balki boshqa janrlarida ham qo'llash darsning samaradorligini oshiradi.

Badiiy asarning qay turi bo'lishidan qat'iy nazar bolada unga bo'lgan qiziqishni orttirish o'qituvchi zimmasida bo'ladi. Bu borada o'qituvchidan yuqorimalaka va tayyorgarlik talab etiladi. O'quvchi asarni ongli o'qishi orqali tafakkur va tasavvur doirasi kengayadi, fikrlash qobiliyati o'sadi. Shunday ekan har bir o'quvchiga badiiy asar va unda ilgari surilayotgan g'oyalarni to'g'ri va chuqur yetkaza olish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hujanboyeva Q., Hazratqulov M., Jamoldinova Sh. Boshlang'ich sinflarda adabiyot o'qitish metodikasi. Toshkent, Innovatsiya-Ziyo. 2020.

2. K. Qosimova, S. Matchonov, X. G'ulomova, Sh. Yo'ldosheva, Sh. Sariyev „Ona tili o'qitish metodikasi“. Toshkent. 2009.

3. Matchonov S., Shojalilov A., G'ulomova X., Sariyeva SH., Dolimov Z., 4-sinf O'qish darslik. Toshkent. 2020.

4. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Shokir Tursun, „Ona tili va o'qish savodxonligi“ 2-sinf darslik, Toshkent 2021

5. NB Adizova, M Raimqulova. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. *Актуальные вопросы современной науки и образования*, 121-123
6. NA Bakhtiyorovna, NA Bakhtiyorovna. Anvar obidjon is a children's poet. *Middle European Scientific Bulletin*
7. AN Bakhtiyorovna, E Dilsora. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3 (31), 540-545
8. Adizova, Nodira, and Uktamova Mohinur. "INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJTIMOYIY KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH." *E Conference Zone*. 2023.
9. Baxtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARN TASHKIL QILISH-TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILISIFATIDA." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 52-53.
10. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMYIY JURNALI* 2.10 (2022): 296-298.
11. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMYIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.
12. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
13. Amonov U. S., Sapparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – T. 11. – №. 6. – С. 403-407.
14. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT // *Theoretical & Applied Science*. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
15. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO 'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi // *Научно-практическая конференция*. – 2021.
16. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САЊЪАТИ // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. –2021. –Т. 2. –№. 2.
17. Xoliqulovich J. R. Influence of Sadridin Aini life and works in spiritual and moral development of students // *Middle European Scientific Bulletin*. –2021. –Т.
18. Xoliqulovich J. R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadridin Aini // *Middle European Scientific Bulletin*. –2021. –Т. 8.
19. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. –2020. –Т. 2. –№. 2.
20. Ahmadovich K. H., Nodirkulovna A. I. Theory of Fairy Tales in Primary Grades, The Nature of the Fairy Tale Genre // *American Journal of Social and Humanitarian Research*. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 130-133.

BOLALARGA ATROF-MUHITNI ASRAB-AVAYLASH VA G'AMXO'RLIK KO'RSATISHGA O'RGATISH

Saidova Dilsora Sulton qizi

BuxDUPI magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning ekologik madaniyatini shakllantirish, ularda atrof-tabiiy muhitga g'amxo'rlik qilish tuyg'usini turli metodlar orqali rivojlantirish haqida so'z yuritilgan

Kalit so'zlar: atrof-muhit, ekskursiya, eko-sayohat, ekologik muammolar

Аннотация. В данной статье рассматривается формирование экологической культуры детей в условиях дошкольного образования, развитие чувства бережного отношения к окружающей миру с помощью различных методов.

Ключевые слова: окружение, экскурсия, эko-путешествие, экологические проблемы.

Tabiat-bu bizni o'rab turgan barcha narsalar, borliq, hayvonot va o'simlik dunyosi har qadamda tabiat unsurlaridan bo'lgan narsalarni ishlatamiz. Tabiat- kishilarning moddiy va